

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TURLI YOSH GURUHLARIDA BOLALARNI PREDMETLAR SHAKLI BILAN TANISHTIRISH METODKASI.

Azizova Ziroat Baxodirovna¹, Tursunova Benazir Olmosbek qizi², O'lmasova Oltinoy
Ilxomjon qizi³

¹Qoqon shahar DPI Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, ^{2,3}QDPI Maktabgacha ta'lim
yonalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304287>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarning predmetlar shakli va geometrik figuralarni idrok qilishning o'ziga xos xususiyatlari, maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan ob'ektlarning shakli haqidagi g'oyalarni o'zlashtirilishi, maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan ob'ektlarning shakli haqidagi g'oyalarni o'zlashtirilishi, turli yosh guruhlarida geometrik shakllar va ob'ektlarning shakli haqida g'oyalarni shakllantirishning metodik usullari haqida ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: predmetlar shakli, geometrik figura, shakl, tasavvurlar, idrok, metod, g'oya, sensor tarbiya, silindr, konus.

Аннотация. В статье представлена информация об особенностях восприятия детьми формы предметов и геометрических фигур, усвоении представлений о форме предметов детьми дошкольного возраста, усвоении представлений о форме предметов детьми дошкольного возраста, методических приемах формирования представлений о геометрических фигурах и форме предметов в разных возрастных группах.

Ключевые слова: форма предметов, геометрическая фигура, образ, воображение, восприятие, метод, идея, сенсорное воспитание, цилиндр, конус, шишка.

Abstract. This article provides information on the specific features of children's perception of the shape of objects and geometric figures, the assimilation of ideas about the shape of objects by preschool children, the assimilation of ideas about the shape of objects by preschool children, methodological methods for the formation of ideas about geometric shapes and the shape of objects in different age groups

Keywords: shape of objects, geometric figure, shape, imagination, perception, method, idea, sensory education, cylinder, cone.

Matematika mashg'ulotlarida bolalar eng sodda geometrik figuralar bilan, ularning ba'zi xossalari bilan tanishadilar, buyumlarni geometrik etalonlar bilan taqqoslash asosida ularning (buyumlarni) shaklini tahlil qilish va baholashni o'rganadilar.

Bolalarda asta-sekin shakl haqidagi umumiy tasavvur shakllanadi, bunday tasavvur maktabda geometriya, chizmachilik kabi fanlarni o'zlashtirish uchun asos bo'ladi.

Tug'ilgan bolalar geometrik figuralarni his eta boshlaydilar. M: bir nechta turli butilkalarni bolaning oldiga terib qo'ysak, bola ovqat yeydigan butilkasini ko'zi bilan, labi bilan teshib yuboray deydi.

Bola biroz ulg'aygandan so'ng o'yinchoqlarini geometrik figuralar bilan solishtira boshlaydi. M: Mana bu tayoq stolbaga o'xshaydi, mana bu tarvuzga o'xshaydi ya'ni hamma narsalarni bir-biriga o'xshatish.

Predmetlarning shaklini aniqlashda geometrik figuralar etalon bo'lib xizmat qiladi. Shakl xuddi razmga o'xshab bir predmetni ikkinchi predmetdan farqlashga yordam beradi.

Bolalarda shakl haqidagi tasavvurlarini shakllantirish sensor tarbiyaning bir muammosi deb hisoblanadi.

Kam tanish bo'lgan predmetlar shaklini hech narsa bilan o'xshata olmaydi, shuning uchun shaklning belgisiga ko'ra ularni umumlashtira olmaydilar. Predmet shaklini aniqlashda geometrik figuralarning rol katta.

2-3 yashar bolalar geometrik figuralarni oddiy o'yinchoq deb his etadilar. M: silindr — stakan, stolba; konus — stakan, stolba; konus - minora.

SHuning uchun geometrik figuralar bilan tanishtirish katta ahamiyatga ega (doira, kvadrat, uchburchak).

Bolalar maishiy xizmat qiluvchi predmetlarni etalon (ko'rgazma deb hisoblangan geometrik figuralarni his eta boshlashadi).

SHaklni ko'rish va his qilish orqali, harakat tuyg'ulari orqali idrok etishni tashkil etish, uning xossalarini namoyon qiluvchi xilma xil ishlardan foydalanish, figuralar nomini, ularning xossalarini, harakat usullari nomini aytish bolalarning figuralar haqidagi tasavvurlarini aniqlash imkonini beradi.

Kichkintoylar predmetlarni faqat ko'z bilan ko'ribgina qolmasdan balki quliga oladi va og'ziga solib ko'radi. Keyinchalik esa so'zlashga harakat qiladi.

5 — b yoshli bolalar odatda albatga qo'l bilan ushlab ko'radi. Demak shunday xulosa qilamiz: bolalarni yoshligidan geometrik figuralar shaklini qo'lga ushlab ko'rib, eshitib, ko'zlari bilan ko'rib to'g'ri xulosa chiqarishga o'rgatishimiz kerak.

- qobiliyatlarini rivojlantirish;
- geometrik figuralarni oddiy xossalarini aniqlashga;
- so'z yordamida turli belgilarga va o'lchamlarga ko'ra har xil geometrik figuralarni tanlashga;
- turli belgilarga (shakli, rangi, o'lchamiga ko'ra geometrik figuralarni gruppalashtirishga;
- atrofimizdagi predmetlarni ma'lum geometrik figuralarga uxshatish;
- predmetlarning modelini yasab figuralarning turlarini o'zlashtirishga o'rgatish.

Ikkinchi kichik guruh

Uch yoshli kichkintoylarni dumaloq predmetlarni va burchaklari bor predmetlarni farq qilishga, ya'ni predmetlar shakllarini elementar tahlil qilishga o'rgatadilar.

Qarash uchun geometrik shaklga ega bo'lgan, detallari yo'q, oddiy shakldagi predmetlarni tanlashadi. Boshdagi har xil rangdagi, ammo bir xil shakldagi bir xil predmetlarni, masalan: uchburchak, kvadrat, to'g'ri to'rtburchak shaklidagi bayroqchalardan foydalanish maqsadga muvofiq, bu kichkintoylarga shakl alomatini ajratishga yordam beradi. SHundan keyin har **xil** rangli bir xil predmetlarni, sodda shakldagi istalgan predmetlarni, koptok, ip koptok, baranka, rul, g'ildiraklarni berish mumkin.

Tarbiyachi bolalarga predmetlarning shakllarini payqash — harakat yo'li bilan, «shakl» so'ziga urg'u bergan holda tahlil qilishni o'rgatadi. U predmet konturi ustidan ko'rsatkichni yuritib chiqadi, oxirida u predmet ustidan qo'lini yurgazib «dumaloq» (g'ildirak) deydi.

Bolalarni birgalikda harakat qilishga jalb qilish muhim. Tarbiyachi qo'llarining harakatini kuzatib, kichkintoylarga xuddi shunday harakatni havoda bajarishga «yordam» berishadi. Predmet konturi ustidan qo'l yoki ko'rsatkich aylantirib chiqiladi. Har gal harakat predmet

ustidan qulni tekkazib chiqish bilan tugaydi, shunday qilinmasa shakl haqidagi tasavvur kontur chizig'i bilan bog'lanib qolishi mumkin.

Tarbiyachi bolalarda predmetlar konturini o'rab olish, ularni qo'l bilan qamrab olish, qo'lni sirt bo'yicha siypalab chiqish, predmetlarni dumalatish, ularni har xil holatta qo'yish istagini uyg'otadi. Natijada yumaloqlangan va burchakli predmetlarning xossalarini (turg'un, turg'un emas va h.k.) topadilar.

«Shakli bo'yicha o'xshashlarini tanla» kabi o'yin mashqlardan foydalanish mumkin. CHaqirilgan bola o'z predmetini tekshirib chiqib, uni shu shakldagi predmetlar turgan stolga o'tkazib qo'yishi kerak. Keyinroq bolalar buni mustaqil bajaradilar, masalan: o'z stollari yonida o'tirgan hollarida har xil shakldagi predmetlarni ajratib qutilarga solishadi: bir qutiga dumaloq (doiraviy), ikkinchi qutiga burchakli (burchaklari bo'lgan) predmetlarni solishadi.

Ikkinchi kichik gruppada bolalarni doira va kvadrat bilan tanishtiradilar.

O'rta guruh

O'qitishning dastlabki oylarida maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zlariga tanish geometrik figuralar — doira va kvadratlarni farq qilish hamda to'g'ri aytish malakalarini mustahkamlash kerak. Bu ishni gruppalarni miqdoriy taqqoslash mashqlari va sanoqqa o'rgatish mashqlari bilan bir vaqtda o'tkazish maqsadga muvofiq.

Tarbiyachi bolalarni sodda masalalar — bosh qotirgichlar (cho'plardan-har xil geometrik figuralar tuzish) bilan tanishtirishi mumkin. 7 ta cho'pdan 2 ta kvadrat tuz: 6 ta cho'pdan to'g'ri to'rtburchak tuz; 7 ta cho'pdan 3 ta uchburchak tuz; 5 ta cho'pdan 2 ta uchburchak va 1 ta kvadrat tuzish mumkinmi? Bu mashqlar bolaning topqirligini, xotirasini, tafakkurini, rivojlanish imkonini beradi.

Butun ish ma'lum izchillikda tuzilishi kerakligi tushunarli.

O'quv yili boshida tarbiyachi bolalarning shakl haqidagi bilimlari darajasini aniqlaydi.

Geometrik figuralar haqidagi bilimlarni musahkamlash va aniqlash, shuningdek bolalarni kataklar bo'yicha o'lchashga mashq qildirish uchun katakli qog'ozda kvadratlar, to'g'ri to'rtburchaklar, doiralar, ovallar chizish bo'yicha mashqlar o'tkaziladi.

Geometrik figuralar, shuningdek sodda shakldagi predmetlar (bayroqchalar, olxo'rilar, olmalar va h.k.) ning rasmini chizishga matematikadan 10-12 ta mashg'ulot ajratiladi.

Figuralarni gruppalashda bolalar bitta belgi bo'yicha orientir olib, boshqa belgilarga e'tibor bermaydilar.

Gruppalashga doir mashqlar o'tkazganda bolalarning figura haqidagi bilimlarini sistemalashtirish maqsadga muvofiq. Masalan, oldin figuralarni gruppalarga ajratish, so'ngra yumaloq figuralar orasidan doira va ovalarni, ko'pburchaklar orasidan to'rtburchaklar va uchburchaklarni ajratish kerak. Nihoyat, to'rtburchaklar orasidan to'g'ri to'rtburchaklar va kvadratlarni topish kerak. Bolalar ayrim shakllar orasida bog'lanishlar o'rnatadilar. Figuralar juftini tanlashga doir mashqlar shu maqsadda xizmat qiladi: uchburchaklar, to'rtburchaklar va h.k. har xil rang va o'lchamdagi, ammo bir xil proporsiyadagi figuralar, masalan, teng yonli uchburchaklar juft tashkil qiladi. Bolalarda har xil proporsiyadagi bir jinsli figuralarni taqqoslashadi.

Bolalarga maishiy mashqlarni taklif qilish foydali, masalan, «Topingchi, qatorda qaysi figura ortiqcha», «Figuralarni tanlashda qanday xato qilishgan?» qator qilib qo'yilgan 6 ta uchburchak orasidan bitta to'rtburchak qo'yilgan va h.k.). Qanday figura yetishmaydi?» (uch to'rt xil o'lchamdagi uchburchaklar, to'rtburchaklar qatorlarga joylashtirilgan, har qaysi qatorga predmetlar kattaliklari kichiklashib boradigan tartibda joylashtirilgan, bir qatorda bitta figura yetmaydi).

Bir gruppadagi figuralarning ikkinchi gruppadagi figuralardan farq qilishi alomatlarini topishga doir masalalar uchburchaklar, to'rtburchaklar va boshqa figuralar haqidagi tasavvurlarini mustahkamlash imkonini beradi. Doiralalar va ovallar, uchburchaklar va to'rtburchaklar tasvirlangan juftlashgan tablitsalardan foydalanish mumkin. Figuralar ikki — uch xil o'lchamda va rangda berilgan.

Tayyorlov gruppasi dasturida geometrik figuralar ko'rinishini o'zgartirish, bir xil figuralardan boshqa xil figuralar tuzish nazarda tutilgan.

Tarbiyachi bolalarga o'z ixtiyorlaridagi figuralani qarashni, ularni shakl bo'yicha taqsimlash, ular qanday atalishini va qanday katgalikda ekanini aytishni taklif qiladi, so'ngra esa qandaydir ikki uchta figura olib, ularni birlashtirish yo'li bilan qanday yangi figura tuzish mumkinligini o'ylab ko'rishni taklif qiladi. Bolalar figuralarni tuzganlaridan keyin, qanday yangi figuralar hosil bo'lganini va ular qanday figuralardan tuzilganligini gapirib berishni taklif qiladi.

Qismlardan butun figuralar tuzib, bolalar ikkita yarimta, 4 ta yarimta, sakkizdan bir qismdan, doiraning to'rtidan biriga teng qismdan va h.k. dan nechta doira tuzish mumkinligini fahmlaydilar.

Maktab yoshidagi katta bolalar bilan ishlashda geometrik mazmunli qiziqarli o'yinlar va mashqlar katta foyda keltiradi. Ular matematik bilimlarga qiziqishini rivojlantiradi, bolalar aqliy qobiliyatlarining o'sishiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017.*
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021. – 464 bet
4. Azizova Ziroat "The content of children's preparation for school in preschool educational organizations". Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) 78-80 b 2024
5. A.Z. Baxodirovna "Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati", Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
6. AZ Baxodirovna "Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi", Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
7. P.F. Миннулина, А.Р. Нуриева, З.Б. Азизова "Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве" Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
8. A.Z. Baxodirovna, "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
9. З.Б. Азизова, З.А. кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни»International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
10. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
11. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY

- CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
12. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
 13. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
 14. NG Malikovna INTELLEKTUAL O ‘YINLAR ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AQLIY RIVOJLANTIRISH *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 367-371
 15. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova *Modern trends in the education of children of preschool age* Tashkent-2015
 16. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. *International Journal of Early Childhood Special Education* 14 (5) 2022
 17. GM Nazirova *STEAM TECHNOLOGIES, A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN* *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1 (3 ... 2024
 18. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
 19. Sh.Karimova *PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES*
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
 20. Sh.Karimova. *ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА* *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION* 2024 Paris, France